

NASRIY ASARLAR VOSITASIDA BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARIDA KITOBXONLIK KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH METODLARI

Kamoljonova Dilfuza Xoldorovna

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093778>

Annotatsiya. Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining kitobxonlik kompetensiyalarini rivojlantirishning istiqbolli metodlari, tarbiyaga ta'siri, nasriy asarlar vositasida o'quvchilarning mutolaa ko'nikmalarini rivojlantirish usullari bilan tanishasiz.

Kalit so'zlar: Nasriy asar, hikoya, ertak, qissa, mutolaa jarayoni, badiiy adabiyot, ilmiy asar.

Tadqiqotlar o'quvchilarda kitobxonlik kompetensiyalarini rivojlantirishni ma'lum darajada aks ettirsa-da, lekin didaktik jihatdan ta'minlay olmaydi. Yuqoridagi ilmiy dalillarga asoslangan holda biz ilmiy ishimizning mavzusini "Nasriy asarlar (hikoya, ertak, fantastik qissa) vositasida boshlang'ich sinf o'quvchilarni kitobxonlik kompetensiyasini rivojlantirish mexanizmlari" tarzida tadqiq etishni maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz.

Kitob va kitobxonlikni vazifasi quyidagilarni o'z ichiga oladi. **Kitob** so'zining lug'aviy izohi – yozuv, degan ma'noni anglatadi. **Kitob** – axborot yoki g'oyani o'zida jamlagan, biror bilimni saqlash va tarqatish vositasidir, **kutubxona** esa nafaqat kitoblar va adabiyotlar saqlanadigan joy balki, kishiga ilmiy-estetik zavq beradigan ilmxona hisoblanadi. **Kitobni mutolaa qilish jarayoni kitobxonlik**, deb ataladi. Inson yashashi uchun suv, havo, tuproq qanchalik kerak bo'lsa, ong-u tafakkurini oziqlantirish uchun kitob mutolaa ham shu qadar zarur¹. Kitob o'quvchiga bilim berish bilan birga yangi g'oyalarga ilhomlantiradi, kitobxon ijodkorlik qobiliyatini shakllantiradi. Ko'p kitob mutolaa qilgan kishilarning dunyoqarashi keng, fikrlash qobiliyati teran bo'ladi. Inson miyasida joylashgan neyronlarning tuzilish shakli – u mutolaa qilgan adabiyotlarning miqdoriga bog'liqligi bugun fanda o'z isbotini topgan. Badiiy kitoblar ham ilmiy-ommabop kitoblar kabi muallif, olim, yozuvchining hayotiy tajribalar asosida yoziladi. Kitob mutolaa o'quvchida to'g'ri fikrlash, voqea-hodisani tasavvurda obrazlantirish, o'qigan voqea-hodisalari ustida xulosa chiqarishga o'rgatadi. Ilmiy va badiiy kitoblar inson aqlini charhlagani bois kitobxonga hayot yo'llarida duch keladigan muammolarga oson yechim topishga ko'maklashadi.

Mualliflik ta'rifimizcha, **kitob** – ta'lim jarayonining asosi bilim olishning bosh vositasi hisoblanadi. Kitob sahifalarida bilim va ma'lumotlar sestemetik tarzda o'rin oladi. Kitob kitobxonda bilim va ma'lumotlarni o'rganish ko'nikmalarini shakllantiradi. **Kitobxonlik** – ilmiy, ommabop, badiiy kitoblarni muntazam mutolaa qilish jarayoni orqali rivojlanadi.

Kitoblar, qo'lyozmalar, ilmiy-tadqiqot ishlaridan namunalari, gazeta, jurnallar taxlamlari kitobxonalar, davlat arxivlarida saqlanadi hamda ularning kelgusi avlodlarga yetib borishi ta'minlanadi. Kitoblar ilmiy-ommabop va badiiy adabiyotlarga bo'linadi. Ilmiy-ommabop adabiyot – o'quvchini fan va texnika mavzusiga doir axborotlar bilan tanishtiradi, hamda fan

¹ D.Kamoljonova.[67] "Yosh avlodda kitobxonlik kompetensiyalarini rivojlantirishning istiqbolli tajribalari". Res. konf. to'plami. 30.01.2025. 77-bet.

arboblarining biografik asarlari ham shu turga kiruvchi asarlar hisoblanadi. Bu tur o'z ichiga kitob, risola, jurnal va boshqalarni oladi. Nashrlar ilmiy masalaning mohiyatini to'la saqlagan holda uni keng omma uchun tushunarli uslubda bayon etadi, o'quvchining g'oyaviy-ilmiy saviyasini o'stirishga, dunyoqarashini kengaytirishga yordam beradi.

O'zbekistonda ilmiy-ommabop adabiyotlarni nashr etish ishi keyingi 60-70 yilda keng avj oldi. Respublikada bunday kitob va risolalarni "O'zbekiston", "Fan", "O'qituvchi" Abu Ali ibn Sino nomidagi tibbiyot nashriyoti, ilmiy nashrlarni chop etadigan nashriyotlar sanaladi. Mazkur nashriyotlarda "Fan haqida suhbatlar", "Yosh faylasuflar kutubxonasi" kabi turkumlarda adabiyotlar nashr etiladi. Respublikada "Fan va turmush", "Tafakkur" jurnallari ilmiy-ommabop vaqtli nashrlar sanaladi.² Shuningdek, o'quvchining yoshi va sohasiga qarab ham tarmoqlanadi. Ilmiy-ommabop adabiyotlar konkret dalil va asoslarga tayangan holda yoziladi. Xorijda bunday adabiyotni non-fantastik – sarguzashtdan yiroq, badiiy to'qimadan xolis asar, deb ta'rif berishadi. U real hayot haqidagi dalillar yoki fikrlarni yetkazish uchun yoziladi.³ Audio yoki videoda mavzu bo'yicha asosli ma'lumotlarni taqdim etish imkoniyati paydo bo'lgandan beri, ilmiy-ommabop asarlar faqat yozma matn bilan cheklanmay qolgan.

Badiiy adabiyot esa – ijodkor (yozuvchi, shoir)ning ijod mahsuli hisoblanadi.

Asotir(mif)lar badiiy adabiyotning ilk namunalari hisoblanadi. Badiiy ijod bilishga qaratilgan jarayon ekan, demak, badiiy adabiyot ham ongga aloqador hodisa, faqat bunda bilishning san'atga xos yo'ldan boriladi

Badiiy adabiyotning predmeti – inson“ deb ko'rsatiladi. Biroq mazkur fikrni tor tushunish, uni mutlaqlashtirib bo'lmaydi. Badiiy adabiyot alohida inson bilan birga jamiyat, tabiat (bir so'z bilan aytganda – borliq) bilan uzviy aloqada o'rganadi. Chunki ababiyot inson va uni o'rab turgan voqea-hodisa bilan uzviy bo'liq bo'ladi.⁴ Badiiy adabiyot o'quvchiga atrof-muhitdagi voqea-hodisalarni bilishga, tushinishga o'rgatadi. Dunyoqarashni kengaytirib, fikrlash qobiliyati, xotirani mustahkamlaydi. Ko'p badiiy adabiyot o'qigan kishi yangi tajribalarni tez qabul qiladi, muammolarga ijodkorana yechim topadi. Ruhshunoslar kitob mutolaasi kishilarning ruhiy holatini muvozanatga keltirib, uyquni yaxshilashini aytib o'tadi.⁵

Kitob mutolaasining boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyaga ta'siri

Kitob mutolaasining bola tarbiyasidagi roli haqida so'z yuritishdan avval tarbiya atamasining lug'viy ma'nosini ko'rib chiqamiz. Avloniy tarbiyani shunday tushuntiradi⁶: "Tarbiya", "pedago'giya", ya'ni bola tarbiyasining fani demakdur... Bolani salomati va saodati uchun yaxshi tarbiya qilmak, tanini pok tutmak, yosh vaqtdan maslakni tuzatmak, yaxshi xulqlarni o'rgatmak, yomon xulqlardan asrab o'sdurmakdur". Uning fikricha, tarbiya bola tug'ilgan kundan boshlanadi va umrining oxiriga qadar davom etadi. Tarbiya ikki bosqichdan - **oila va maktab tarbiyasidan tashkil topadi**. Oilada to'g'ri yo'lga qo'yilgan tarbiya maktab uchun katta madaddir va, aksincha, oilada tegishli tarbiya ishlari olib borilmasa, bu hol maktabning ta'lim tarbiya ishini juda qiyinlashtirib qo'yadi.

Shu o'rinda kitob mutolaasini tarbiya vositasi, deb olsak, oila va maktabdagi kitobxonlik muhiti bir-birini to'ldiradi.

8. O'zME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.

³ Farner, Geir „Chapter 2: What is Literary Fiction?“, . [Literary Fiction: The Ways We Read Narrative Literature](#). Bloomsbury Publishing USA, 2014. ISBN 9781623564261.

⁴ Dilmurod Quronov "Adabiyotshunoslikka kirish". WEKEPEDIYA.UZ

⁵ Ira Samirnova "Kitob mutolaasi uchun 8 sabab"http://lifehacer.ru

⁶ A.Avloniy "Tanlangan asarlar":. – T. "Zabarjadmedia", 2022.

Tarbiyani kimlar qilur? Qayda qilinur, degan savol keladur. Bu savolga, “birinchi – uy tarbiyasi. Bu ona vazifasidur. Ikkinchi – maktab va madrasa tarbiyasi. Bu ota, muallim, mudarris va hukumat vazifasidur”.

Bugungi zamon naqtai-nazaridan kelib chiqib aytadigan bo‘lsak, Tarbiya-ta’lim bilan bir-biriga uzviy bog‘liq va inson kamolati uchun xizmat qiladigan vosita hisoblanadi.

Abdulla Avloniy tarbiyaga oid qarashlarida tarbiyani uch asosiy turi haqida gapirib o‘tadi. Ilmiy tadqiqot ishi jarayonida biz uni tarkibiy qismini quyidagicha izohladik.

1.1.1-jadval.

Badan tarbiyasi	Fikr tarbiyasi	Axloq tarbiyasi
Muntazam va uzluksiz ismoniy mashqlar orqali rivojlanadi, inson jismi uchun foydali.	Muntazam kitob orqali mutolaa qilish orqali rivojlanadi. Bilish, anglash, tafakkur qilish, zehn uchun foydali.	Oila, atrof-muhit orqali shakllanadi. Inson turmush tarsi, insonning xatti-harakatlari, kishilar bilan munosabatlari, oila va jamiyat uchun foydali.

Komil shaxsni tarbiyalashda har ikki omil bir-birini to‘ldiradi.

Fikr va axloq tarbiyasini rivojlantiruvchi omillarni tahlil qilib o‘tsak:

Axloq tarbiyasini rivojlantiruvchi omillar: Xulq atamasi kishining fe‘l-atvori bilan bog‘liq, inson xatti-harakatlari, o‘zi tutishi, muomilasi, voqea-hodisalarga nisbatan munosabatida namoyon bo‘ladi. Shu hatti-harakatlar sirasiga odob-axloq ham kiradi. Xulq odobdan keng tushuncha, chunki, odob xulqning bir qismini tashkil etadi, axloq xulqni qamrab oladi. Xulq yaxshi yomon turga ajrala, axloq o‘zida adolat, insonparvarlik, fidoyilik, mas’uliyatsizlik, boqimandalik, fidoiylik kabi tamoyillarda aks etadi, xulq yaxshilik va yomonlik, burch, jo‘mardlik, mehmondo‘stlik kabi tushunchalarda aks etadi, odob esa kamtarlik, insoflilik, bosiqlik, halollik, rostgo‘ylik va boshqa axloqiy me‘yorlarda ifodalanadi. Sharq falsafasi va axloq ilmida mazkur uch axloqiy hodisa, juda qat’iy chegaralangan bo‘lmasada, bir-biridan farqli tarzda olib qaralgan. G‘arb davlatlarida Sharqdagi kabi turlarga ajratilmaydi, bu tushunchalarga ma’nodoshlar, deb qaraladi.

Fikr tarbiyasini rivojlantiruvchi omil bu – **kitoblar**, badiiy, fantastik, tarixiy, ilmiy-ammaviy adabiyotlardir. **Fikri sog‘lom kishining xulqi ham namunali bo‘ladi.**

Bolalar ota-onalaridan nafaqat ularning genlarini, balki ularning xatti-harakatlarini kuzatar ekan, bolalar ularning shaxsiy fazilatlarini masalan, tirishqoqlik va intiluvchanlikni o‘zlashtirib oladilar⁷.

Kitoblar tarbiya vositasi hisoblanadi. Kishilar ertak, matal, afsona, rivoyat, maqol kabilardan tarbiya vositasi sifatida foydalanilgan.

Kichik yoshdagi o‘quvchilar kitob mutolaasi o‘quvchida empatiya (**SEL**) **boshqalarning hissiyotlari – his tuyg‘u, ichki kechinmalarini tushinish va baham ko‘rish qobiliyati**)ni shakllantiradi. Kitobxon mutolaa jarayonida o‘zini asar qahramonlari obrazida tasavvur qiladi. Miya yarim shari o‘qigan ma’lumot va haqiqiy hayotdagi ma’lumot bilan bir xil qayta ishlaydi. Nutq uchun mas’ul bo‘lgan chap miya sharining yuqori qismida asar

⁷ X.Ibraimov, M.Quronov “Umumiy Pedagogika” .:-T. “Shaffof” 2023.

qahramoni aslida nima qilyapti, deb o'ylashga majbur qiladigan jarayon kechadi⁸. Turkiyalik pedagog Duygu Yamanning fikricha, Bu holatda kunning aksar qismini gajertlar bilan o'tkazayotgan bolada sodir bo'lmaydi. Ya'ni, bir asarni bola bosma shakldagi kitobdan olgan ruhiy, nutqiy, aqliy rivojini gajert orqali o'qigat vositasidan olmaydi. Psixologiyada bu hodisa "bilimlarni umumlashtirish" deb nomlanadi. Mutolaa jarayonida o'quvchi ruhan o'zini asar qahramoni obrazida tasavvur etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'ktam Nosirov "Mutolaa madaniyatning muhim elementi sifatida". INFOLIB №1, 2024
<https://einfo.lib.uz/category/40>
2. <https://qomus.info/encyclopedia/cat-a/adabiyot-uz/>
3. Sarax MkGeovn. PhD dissertatsiya. "Kitobxonlikning bolalar ongiga ta'siri" AQSH.2013.
4. Sarax MkGeovn. PhD dissertatsiya. "Kitobxonlikning bolalar ongiga ta'siri" AQSH.2013.
5. D.Najimova. "Barselona maktablarida kitobxonlik". Konf.to'p. 2025, 30.01.Qori Niyoziy nomidagi TPMI.
6. <https://t.me/RespublikaBolalarKutubxonasi>
7. "Jadid" gazetasi 2024-yil, 13-son.

⁸ Duygu Yaman "Kitob mutolaasining bola ruhiyatiga ta'siri" "Yosh avlodda kitobxonlik kompetensiyalarini shakllantirishning istiqbolli tajribalari. To'plam:– T.: "Shaffof", 2025.